

Lithophane (Lithophane) ornitopus (Hufnagel, 1766) (Lepidoptera, Noctuidae, Hadeninae) en Orense (Galicia, NO España)

J. J. Pino Pérez*, J.L. Camaño Portela[†] & R. Pino Pérez[‡]

April 5, 2019

Resumen

En esta nota se ofrece una breve información sobre los ejemplares de *Lithophane (Lithophane) ornitopus* (Hufnagel, 1766), depositados en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Galicia, NO España).

Abstract

In this note we give a brief information on the specimens of *Lithophane (Lithophane) ornitopus* (Hufnagel, 1766), deposited in the “Centro de Investigación Forestal de Lourizán” (Galicia, NW Spain).

Palabras clave: Lepidoptera, Noctuidae, Hadeninae, *Lithophane ornitopus*, corología, fenología, sintaxonomía, Galicia, NO España.

Key words: Lepidoptera, Noctuidae, Hadeninae, *Lithophane ornitopus*, chorology, syntaxonomy, phenology, Galicia, NW Spain.

1 Introducción

Lithophane (Lithophane) ornitopus (Hufnagel, 1766) es una especie de hadenino euroasiático (Rákosy, 1996: 135 [13]), de amplia distribución eurosiberiana

*A Fraga, 7, Corzans. 36457, Salvaterra de Miño. Pontevedra. jj.pino.perez@gmail.com

[†]ETS Ingenieros Industriales. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo, Spain. joluca@gmail.com

[‡]Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain. ruben.pino.perez@gmail.com

(Ronkay *et al.*, 2001: 136 [14]), que habita desde Portugal hasta Siberia, alcanzando el Amur (Rákosy, 1996: 135 [13]).

En España se la encuentra escasa y localizada en el centro y algo más abundante en el noreste (Calle, 1982: 90, mapa 289 [3]), pero también se la ha señalado de otros lugares, como Cáceres (Blázquez-Caselles, 2014: 18, mapa pág. 90 [2]), Orense (Pino, 2015: 285 [12]), o Málaga (Moreno-Benítez, 2016: 456 [11]).

No se la había citado para Galicia ni en la obra de Ronkay *et al.* (2001: 135-137 [14]), ni en el catálogo de Fernández Vidal (2012 [5]), hasta que, como ya se ha dicho, se señala su presencia en Pino (2015: 285 [12]), con capturas en el municipio de Montederramo (Or).

En GBIF¹ hay casi 10 000 registros de *Lithophane ornitopus*, siendo 709 especímenes preservados y de estos solo dos de la península ibérica². En GBIF se acepta la existencia de tres subespecies: *Lithophane ornitopus* subsp. *pitzalisí* Hartig, 1976, *Lithophane ornitopus* subsp. *lactipennis* Dadd, 1911 y *Lithophane ornitopus* subsp. *ornitopus* (Hufnagel, 1766). En el portal de Bold Systems³ hay 36 ejemplares, 29 barcodeados y 25 con datos públicos, ninguno de la península ibérica. Pero, con la información genética contenida en BOLD, desconocemos todavía el valor de aquellas subespecies. Morfología aparte, ignoramos además si su especial aposematismo como larva en el rango del ultravioleta, acaso para mostrar un sabor desagradable (Church *et al.*, 1998: 191 [4]), es idéntico en todas ellas.

A continuación aportamos unos breves datos sobre los ejemplares gallegos de los que disponemos.

2 Material y Métodos

Los individuos de *Lithophane (Lithophane) ornitopus* (Hufnagel, 1766) del Bidueiral de Gabín y del encinar de Biobra acudieron a sendas trampas luminosas de 250 W de vapor de mercurio; están depositados en la colección de *Arthropoda* del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra), con los números LOU-Arthr 38812, 38813 y 41583.

Los especímenes fueron capturados amparándose en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, decreto que incorporaba al ordenamiento jurídico interno español lo dispuesto en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.

Para la nomenclatura seguimos a Ronkay *et al.* (2001: 135 [14]).

¹Consulta el 18 de febrero, 2019.

²Son los ejemplares de Montederramo (Pino, 2015: 285 [12]): una hembra; otra.

³Consulta el 18 de febrero, 2019.

3 Resultados

Los datos de los ejemplares de *Lithophane (Lithophane) ornitopus* (Hufnagel, 1766) que se mencionan en esta nota son (véase una imagen nocturna del hábitat en el Bidueiral de Gabín [1], el ejemplar de Biobra que acude a la luz [2], fotografías del ejemplar de Biobra, ♂, su anverso [3], reverso [4], andropigio [5], el ginopigio de un ejemplar del Bidueiral de Gabín [6], una imagen con el aspecto del encinar de Biobra en el que vuela la especie [7], y el mapa de Galicia con la distribución a partir de los siguientes datos [8]):

España: Or, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TPG2384075861, 1247 m, abedular acidófilo montano con parcelas de cultivos de *Pinus sylvestris* L. y prados para vacuno, 18/04/2014, 2 ♀, LOU-Arthr 38812, 38813, *J.J. Pino, R. Pino* (estas hembras ya se señalaban en Pino, 2015: 285-286 [12]).

España: Orense, Rubiá, Biobra, 29TPH7504306703, 830 m, al lado de la pista forestal que atraviesa el encinar, 15/02/2019, LOU-Arthr 41583, ♂, *J.J. Pino & J.L. Camaño*.

Esta especie mesófila forestal eurosiberiana (Ronkay *et al.*, 2001: 136 [14]), se ha presentado escasísima en los muestreos. Únicamente hemos podido registrarla del Bidueiral de Gabín a 1 300 m de altitud en un ambiente orocantábrico y ahora del bosque xerotermófilo de encinas de Biobra. En Galicia es, pues, una especie rara. Incluso para el cuadrante nororiental español, Latasa & Garzón (1999: 163 [9]), la consideran escasa y localizada. Estos autores señalan además que es univoltina a comienzos de primavera en la Sierra de la Cebollera pues no han podido dar con la segunda generación. En efecto, aun siendo una especie escasa en los muestreos, y considerando natural que se desdibuje por ello en las muestras su rango generacional, nosotros solo hemos visto en vuelo la especie en febrero (en área termófila a 830 m de altitud) y abril (en zona orocantábrica, de húmeda a hiperhúmeda, a unos 1 300 m de altitud). Con estos exiguos datos, parece ser una especie primaveral. No obstante, distintos autores hablan de una generación extendida o acaso de dos generaciones de las que la estival hiberna como adulto (Berio, 1985: 817 [1]; Rákosy, 1996: 135 [13]); entonces, posiblemente algún ejemplar de los reseñados podría ser invernante.

La larva se alimenta de robles o distintas especies de *Prunus*⁴, comportándose como generalista o especialista en función del lugar (Leather, 1991 [10]), pero también de *Populus* sp. o *Salix* sp. (Latasa & Garzón, 1999: 163 [9]).

La vegetación predominante en el Bidueiral de Gabín es un abedular orocantábrico del *Luzulo henriquesii-Betuletum celtibericae*, sobre suelos profundos y en un clima frío y húmedo. La vegetación potencial es el robledal acidófilo orocantábrico de piso montano, el *Vaccinio myrtilli-Quercetum roboris*, que se encuentra muy degradado, en particular sin robles, y sustituido por otras formaciones de altura.

El hábitat de la especie en Biobra, es, en cambio, un encinar mesomediterráneo orensano sanabriense, subsector berciano del *Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae*, con un matorral disperso de *Prunus avium* L. (Giménez de Azcára-

⁴Véase NHM: [Database of the World's Lepidopteran Hostplants](#).

te & Amigo, 1996: 118 [6]), *Prunus insititia* L. (Gómez Vigide, 2016: 286, LOU 48511 [7]), *Prunus mahaleb* L. (Laínz, 1974: 8 [8]); Giménez de Azcárate & Amigo, 1996: 118 [6]; (Gómez Vigide, 2016: 286, LOU 48517-48519 [7]), *Prunus spinosa* L. (Giménez de Azcárate & Amigo, 1996: 118-119 [6]; Gómez Vigide, 2016: 287, LOU 48529 [7]).

Figura 1: Vista parcial nocturna del arbolado del bosque montano orocantábrico húmedo de abedules de Gabín, donde vuela *Lithophane (Lithophane) ornitopus* (Hufnagel, 1766), (Montederramo, Orense).

Figura 2: Ejemplar ♂ de *Lithophane (Lithophane) ornitopus* (Hufnagel, 1766), LOU-Arthr 41583, recién llegado a la trampa luminosa en Biobra (Rubiá, Orense).

Figura 3: Anverso de *Lithophane (Lithophane) ornitopus* (Hufnagel, 1766), LOU-Arthr 41583, ejemplar ♂ capturado en Biobra (Rubiá, Orense).

Figura 4: Reverso del ejemplar de *Lithophane (Lithophane) ornitopus* (Hufnagel, 1766), LOU-Arthr 41583, ♂, de Biobra (Rubiá, Orense).

Figura 5: Andropigio, sin lóbulo costal subapical y la extensión costal subapical, revertida, tan larga como el cláster, de *Lithophane (Lithophane) ornitopus* (Hufnagel, 1766), LOU-Arthr 41583, de Biobra (Rubiá, Orense).

Figura 6: Ginopigio de *Lithophane (Lithophane) ornitopus* (Hufnagel, 1766), LOU-Arthr 38812, del Bidueiral de Gabín (Montederramo, Orense).

Figura 7: Vista parcial del encinar de Biobra, donde vuela *Lithophane (Lithophane) ornitopus* (Hufnagel, 1766) (Rubiá, Orense) y crecen diferentes especies de *Prunus*, probablemente la planta huésped de la especie.

Figura 8: Mapa de Galicia con los lugares de captura de la especie *Lithophane (Lithophane) ornitopus* (Hufnagel, 1766), objeto de esta nota.

4 Agradecimientos

Al Director del Parque Natural Serra da Enciña da Lastra, Alfonso Fumega Piñeiro, y a la guardería del mismo, por su interés y las facilidades que nos han brindado en los muestreos.

Bibliografía

- [1] Emilio Berio. *Fauna d'Italia. Lepidoptera. Noctuidae. I. Generalità Hadeninae Cuccullinae*. Edizione Calderini Bologna, Bologna, 1985.
- [2] Ángel Blázquez-Caselles. Análisis de la información conocida sobre los lepidópteros de Cáceres (España), con aportación de nuevos datos. (Insecta: Lepidoptera). *Arquivos Entomológicos*, 11:3–130, 2014.
- [3] J.A. Calle Pascual. *Noctuidos españoles*. Boletín del Servicio de Plagas e Inspección Fitopatológica. Fuera de Serie, volumen 1, Madrid, 1982.
- [4] S.C. Church, A.T.D. Bennett, I.C. Cuthill, S. Hunt, N.S. Hart, and J.C. Partridge. Does lepidopteran larval crypsis extend into the ultraviolet? *Naturwissenschaften*, 85:1–5, 1998.
- [5] Eliseo Higinio Fernández Vidal. Catálogo comentado de los noctuidos de Galicia (España, N.O. Península Ibérica). (Lepidoptera: Noctuidae). *Arquivos Entomológicos*, 7:3–55, 2012.
- [6] J. Giménez de Azcárate Cornide and J. Amigo Vázquez. *Inventario da flora vascular de afloramentos calios de Galicia (Pteridophyta e Spermatophyta)*. Caderno da Área de Ciencias Biolóxicas (Inventarios) XII. Publicacións do Seminario de Estudos Galegos. Edicións do Castro, 1996.
- [7] Fermín Gómez Vigide. El herbario FGV. *Boletín BIGA*, (15):9–336, 2016.
- [8] M. Laínz. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, VIII. *Publ. INIA*, pages 1–26, 1974.
- [9] Tomás Latasa Asso and Andrés Garzón Sánchez. Contribución al conocimiento de lepidópteros invernales (Geometridae, Noctuidae) del Parque Natural de Cebollera (La Rioja). *Zubia*, 11, monográfico:157–185, 1999.
- [10] Simon R. Leather. Feeding Specialisation and Host Distribution of British and Finnish Prunus Feeding Macrolepidoptera. *Oikos*, 60(1):40–48, 1991.
- [11] José Manuel Moreno-Benítez. Análisis de la información conocida sobre los lepidópteros de Cáceres (España), con aportación de nuevos datos. (Insecta: Lepidoptera). *Revista gaditana de Entomología*, 3(1):449–457, 2016.
- [12] J.J. Pino Pérez. *Noctuidae (Lepidoptera) y Sintaxonomía de Galicia*. Universidad de Vigo. Departamento de Ecología y Biología Animal, 2015. Tesis doctoral inédita: 428+673 pp.

- [13] L. Rákosy. *Die Noctuiden Rumäniens*. Land Oberösterreich, O.Ö. Landesmuseum, 648 pp, Linz, 1996.
- [14] László Ronkay, José Luis Yela, and Márton Hreblay. *Noctuidae Europaeae. Hadeninae II*, volume 5. Entomological Press, Sørø, Denmark, 2001.